

Plenária: “Algumas contribuições para uma revisão da teoria da Gestalt-Terapia”.

Vídeo gravado no “I Congresso de Gestalt-terapia do Estado do Rio de Janeiro”. A plenária trata das principais questões suscitadas em quatro fóruns realizados neste evento. São eles: “Por uma teoria dos processos grupais em Gestalt-Terapia – grupos, casais e sistemas íntimos”; “Visão do homem e de sociedade na Gestalt-Terapia, as teorias da subjetividade na pós-modernidade”; “A implicação ética da Gestalt-Terapia nas intervenções comunitárias”; e, “Contribuindo para teoria do desenvolvimento na Gestalt-terapia”. A partir dessas questões, é realizada uma discussão que aborda as diversas aplicações da Gestalt-Terapia, sua teoria e sua prática.

Participantes da plenária:

- Patrícia Albuquerque Lima
- Márcia Estarque Pinheiro
- Cláudia Baptista Távora
- Laura C. de Toledo Quadros
- Luciana Soares
- Ana Cristina Balieiro
- José Amâncio dos S. Netto